

Análisis comparativo: Colombia, España y México en el uso de las TIC como generadoras de inclusión social

Rivera Hernández, Claudia

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

 claudia.rivera@correo.buap.mx

Calva García, Héctor

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

 HectorC.G@hotmail.com

Artículo recibido: 21 Septiembre 2015

Aprobado para publicación: 25 Noviembre 2015

Resumen

Este documento presenta un análisis comparativo de los diversos portales web e iniciativas públicas que generan inclusión a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en tres países, tomando como indicadores la capacitación, la conectividad y el equipamiento. Los resultados encontrados dan cuenta del estado de avance en el uso de la tecnología en Colombia, España y México en la lucha por desarrollar el concepto de inclusión social a través del uso de las TIC, cuyo objetivo es generar una sociedad más justa y mejor equilibrada.

Abstract

This paper presents a comparative analysis of web portals and public initiatives that generate inclusion through technology in three countries, taking as indicators training, connectivity and equipment. The results give account of the progress in the use of technology in Colombia, Spain and Mexico in order to develop the concept of social inclusion through the use of information technology and communication (ICT), which aims to create a fairer and more balanced society.

Palabras clave/Key words

Inclusión social, TIC, política social, desarrollo, cohesión social.

Introducción

América Latina se ha caracterizado por vivir diversos procesos de reformas, desde comienzo del La sociedad de nuestros días se caracteriza por el uso generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ahora y en cualquier momento podemos ver el uso cotidiano de estas nuevas herramientas, ya sea en el avance de la dinámica y operación de los servicios públicos como Salud, Educación, capacitación para el trabajo, autoempleo, desarrollo de conocimiento, autoaprendizaje, trámites por medio de la red, entre otros.

De esta manera las TIC, juegan un papel importante en el desarrollo económico y social, ya que se ha demostrado su potencial para el bienestar de la población, principalmente los grupos vulnerables, quienes encuentran a través de las TIC un espacio de oportunidad que a través de la integración, elimina las barreras de la marginación, exclusión y rezago social para dar paso a una sociedad cohesionada.

Del mismo modo son muchos los organismos y/o dependencias que promueven los beneficios y los avances del uso y empleo de las TIC en los distintos escenarios de la sociedad; por ejemplo, en el ámbito educativo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO, 2015, web), señala que las nuevas tecnologías de información y comunicación contribuyen al acceso de la educación de manera universal, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo. El Banco Mundial menciona que las TIC son consideradas como aquellas que transforman el mundo del trabajo mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo y el aumento de la innovación, inclusión y globalización de los mercados laborales, mismas que requieren de una conectividad más asequible. (BM, 2013, web).

También nos encontramos con diversas organizaciones, por ejemplo: *fundación Hergar* (2015, web), la cual señala que el uso de las TIC para la inclusión social implica el facilitar que personas y comunidades hagan un uso provechoso de las herramientas y servicios tecnológicos, de modo que les capacite para participar plenamente en la sociedad.

La inclusión social a través de las TIC supone el aprovechamiento de la tecnología para la creación de recursos y herramientas tecnológicas que permitan el aprovechamiento y la utilidad de las mismas para disminuir la brecha digital que existe para las personas con discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva y el resto de colectivos en riesgo de exclusión social.

Al respecto, las nuevas tecnologías ofrecen desventajas y ventajas. Por ejemplo, el uso inadecuado de ellas, puede producir extorsión o fraude, secuestros, tráfico de datos, etc. Sin embargo se ha documentado que los beneficios son infinitos, pues las tecnologías de la información y comunica-

ción se convierten en un arma poderosa capaz de movilizar a las sociedades en la búsqueda de mejora y cambio social, mejorando aspectos fundamentales de la calidad de vida de las personas, fortaleciendo la concientización entre individuos. Tal y como lo señala Marqués (2000, pág. 13-22), estamos ante una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea, que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de alcance universal e informa de “todo”, que proporciona medios para viajar con rapidez a cualquier lugar e instrumentos tecnificados para realizar nuestros trabajos, y que produce nuevos valores y normas de comportamiento. Por todo ello, en el presente trabajo de investigación se muestran los resultados del uso de las TIC en la búsqueda de inclusión social.

Cómo la tecnología favorece la inclusión social

El término *inclusión* aparece en los años 90 para sustituir el constructo de *integración*, su uso se relacionó inicialmente con los procesos pedagógicos para plantear el modo de cómo en la escuela se debe dar respuesta a la diversidad. De esta manera dicho concepto buscaba que en los centros educativos se lograran modificaciones para responder a las necesidades de los alumnos y los mismos pudieran adaptarse al sistema o integrarse a él.

Del mismo modo, el origen de la idea de inclusión se sitúa en el Foro Internacional de la Unesco celebrado en 1990 en Tailandia, donde se promovió la idea de una educación para todos, que ofreciera satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje al tiempo que desarrollara el bienestar individual y social de todas las personas dentro del sistema de educación formal. (UNESCO, 1990, web). A partir de estas propuestas se produce una amplia adscripción a este concepto entre los delegados y se pone en énfasis la urgencia de impartir la enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos, con y sin necesidades educativas especiales dentro de un mismo sistema común de educación. (Colombia Digital, 2012, web).

A partir de lo anterior el concepto empieza a tomar fuerza concibiéndose como eje central para guiar la política y la práctica hacia la construcción de una “educación para todos”. De este modo se empieza a considerar la participación de la población en general como personas en condiciones vulnerables comprendiendo a personas con discapacidad, jóvenes en condiciones de calle, madres solteras, ancianos, etc., sin discriminación o exclusión alguna para construir una sociedad más justa y adaptada a los intereses y condiciones de los ciudadanos.

El Ministerio de desarrollo e inclusión social del Perú (2012, web), explica a la inclusión como *la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio*. De igual manera, la Orduz, (2012, pág. 7-15), nos dice que en los escenarios educativos la inclusión supone cuatro elementos clave que constituyen un pilar en las prácticas de enseñanza y aprendizaje: aprender a aprender a partir de las diferencias; estimular la creatividad y la capacidad de los alumnos de abordar y resolver problemas; el derecho de los niños y las niñas a asistir a la escuela y vivir experiencias de aprendizaje de calidad; y la responsabilidad ética de priorizar a aquellos alumnos y alumnas en riesgo de ser marginados y excluidos de la escuela.

Con todo, es obvio que múltiples organismos e instituciones encuentren una gran preocupación ante la indiferencia que reciben aquellos grupos desprotegidos que no cuentan con las mismas posibilidades económicas, políticas y sociales para desenvolverse adecuadamente dentro de una sociedad que exige cada vez más de sus habitantes. Así, la *inclusión social* debería responder específicamente a la equidad, para disminuir las diferencias, buscar el beneficio de colectivos independientemente de sus características, sin denostar, proporcionar un acceso equitativo de las personas, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos y valorar el aporte de cada persona a la sociedad. (Orduz, 2012, pág.7-15).

Ahora bien, sabemos que muchos organismos se han dado a la tarea de desarrollar el concepto y adoptar una nueva mirada en la cual se brinden nuevas oportunidades de desarrollo y cambio, mejorar las condiciones de vida de grupos específicos incluyendo a todos en un mundo equitativo, la pregunta es ¿Cómo hacerlo?. Las bondades de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), han jugado un papel importante en los procesos de inclusión social, ya que las posibilidades para hacerlos son infinitas, con ellas se aumentan las oportunidades de acceder a la información para que todos puedan mantenerse al tanto de lo que sucede en el medio, se amplían las oportunidades para trabajar algo que resulta imprescindible en la sociedad en que vivimos para demostrar capacidades y conocimientos, y se incrementan las oportunidades formativas, se intercambian aprendizajes, experiencias y se genera conocimiento.

De acuerdo con la Corporación Colombia Digital (2012, web), el uso de las TIC para la inclusión social implica el facilitar que personas y comunidades hagan un uso provechoso de las herramientas y servicios tecnológicos, de modo que les capacite para participar plenamente en la sociedad y les permita controlar el rumbo de sus vidas. Por tanto, las TIC se convierten en un arma efectiva para generar inclusión social, la cual nos permita acrecentar los niveles de comunicación, comprensión, empatía, cambio, desarrollo y transformación social. Al crear inclusión social, no solo se ayuda al individuo a mejorar su vida sino que además se crean ciudadanos conscientes de su entorno y aptos para ayudar a personas que menos tienen, se fortalecen los procesos democráticos y se elimina la vulnerabilidad dejando atrás el rezago social, cultural e intelectual que es evidente al no poseer herramientas que permitan una mejor integración al mundo moderno.

Hoy por hoy, se ha estado luchando por erradicar cualquier rasgo de exclusión social para que las personas vivan en condiciones adecuadas y puedan integrarse a este mundo cada vez más globalizado con habilidades y capacidades más sofisticadas accediendo al conocimiento, a la información, los recursos, y creando relaciones sociales que sirvan como líneas de convivencia. El intercambio de conocimientos y experiencias por los distintos medios o dispositivos que utiliza la tecnología, permite la creación de redes de relación y apoyo en diversos espacios, lo que permite acercar la información a los lugares más recónditos produciendo la superación de las barreras que mantienen a estos contextos sociales en el rezago para fortalecer los lazos sociales y producir cohesión social. todo esto y más ofrecen las TIC.

Ahora bien resulta de gran importancia saber qué está trabajando la sociedad actualmente con la ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas, cuál es el grado de inclusión social que está generando en los contextos sociales, así como la ayuda que ofrecen algunas organizaciones para incluir a las personas dentro de esta sociedad avanzada.

Análisis comparativo de tres países para identificar como las TIC favorecen la inclusión social

A comienzos del nuevo milenio, líderes mundiales se reunieron en las Naciones Unidas para dar forma a una visión amplia con el fin de combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones. Dicha visión se tradujo en ocho iniciativas conocidas actualmente como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), (ONU, 2015). Destacan para esta investigación Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal, Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Dichos temas son de total preocupación no solo para la organización sino para diferentes países y para la sociedad en general.

Por todo ello, la relación que guarda en conjunto cada uno de estos objetivos resulta relevante para la investigación, ya que de manera indirecta se está luchando por la inclusión social, pues el desarrollo y bienestar social se convierten en acciones positivas que generan un cambio en la mentalidad de las personas.

Peter Drucker (2009, pág. 295-318), establece el término *trabajadores del conocimiento* para referirse a aquellos sujetos que trabajan principalmente con información o, bien, gestionan conocimiento en su lugar de trabajo. Individuos que cuentan con los saberes, habilidades y destrezas para desenvolverse de manera adecuada en un contexto de profundos cambios. Mientras que Lundvall (1999, pag. 295-299), agrega que lo que es relevante para conseguir un adecuado desempeño en la economía actual no es tanto el conocimiento que poseen los agentes y organizaciones en un momento determinado, sino sobre todo la capacidad de aprender, desaprender y adaptarse.

Se han elegido para este estudio comparativo, tres países: Colombia, España y México, debido a su preocupación por alcanzar la inclusión social, pues son ejemplo de organización social en la búsqueda por erradicar la pobreza, discriminación y violencia con el uso de las TIC.

Es interés de esta investigación identificar cómo operan dichas organizaciones, cuáles son los resultados o beneficios y el grado de desarrollo que alcanzan las personas, creemos que a través de la aceptación y participación de los ciudadanos en estas fundaciones se puede inferir que dichos programas son responsables y están comprometidos a mejorar la vida de las personas que atienden, desarrollando una sociedad más justa y mejor equilibrada para expresar ideas, propuestas y soluciones para el beneficio de todos.

A continuación se presenta el análisis de algunas organizaciones o fundaciones que han colaborado para generar Inclusión social a través del uso de las tecnologías de información y comunicación en estos países.

a) Colombia

Este país se caracteriza por contar con diversas organizaciones que promueven el uso de las TIC, en la lucha de inclusión social ayudando principalmente a los grupos vulnerables (personas en discapacidad, ancianos, madres solteras, etc.), ya que en dichos actores es de vital importancia trabajar por crear proyectos y políticas de mejora que tengan impacto en sus vidas.

Cabe destacar que dentro de las iniciativas de estas fundaciones en su mayoría se enfocan a mejorar aspectos como la educación, proporcionar infraestructura de calidad para un mejor entendimiento de las TIC, beneficiar a las personas con empleos, brindar capacitación para el trabajo y actualización de conocimientos, así como llevar conectividad a los lugares más recónditos de la población.

Durante el análisis se revisaron siete sitios web para este país. Se detectaron dos organizaciones de la sociedad civil y cinco que corresponden a iniciativas gubernamentales. En la tabla 1 se pueden apreciar los nombres de las mismas que tienen como fin ayudar al prójimo a alcanzar un grado de desarrollo equitativo al resto de la población, usando como medio las nuevas tecnologías:

Tabla 1. Colombia: Fundaciones, Organizaciones sociales y estrategias públicas para el uso de las TIC como generadoras de inclusión social

Iniciativa	¿Quiénes son?	¿A qué sector atiende?	Objetivo	Impactos
Picacho con Futuro	Es una organización comunitaria que fortalece organizaciones comunitarias mediante la formación, la capacitación, el acompañamiento, la asesoría y la promoción de estas; posibilitando la <u>gestión participativa del desarrollo local y el empoderamiento social</u> , para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, principalmente de los habitantes de la comuna seis parte alta de la ciudad de Medellín.	<u>Organizaciones Comunitarias</u> en Colombia	Generar en las organizaciones comunitarias de la Corporación Picacho con Futuro <u>empoderamiento social e incidencia en espacios de decisión de la ciudad</u> , a través del fortalecimiento de sus áreas de gestión y proyección interna, externa y económica empresarial.	<u>Prevención de la violencia</u> mediante sus acciones de convivencia y participación comunitaria. Disminución de índices de homicidios en la ciudad.
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)	Trabaja por la visibilización de la cultura ancestral y, principalmente, <u>lucha por hacer públicas las necesidades de los grupos étnicos</u> , usando variadas estrategias de comunicación, que van desde el uso de la palabra en las asambleas indígenas, hasta la difusión, a través de redes sociales de sus versiones frente a los hechos más destacados.	<u>Pueblos originarios</u>	Defender la autonomía indígena generando un diálogo abierto entre la comunidad en general y los pueblos originarios a través del uso de las TIC.	Los grupos étnicos difícilmente encuentran espacios para presentar sus logros y retos, en el mundo digital tienen toda una gama de posibilidades para hacer visible su mensaje.
Organización CDI Colombia	El Comité para la Democratización de la Información (CDI) es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro desde 1995, <u>desarrolla un trabajo pionero e innovativo a nivel mundial</u> .	<u>Comunidades marginadas</u> en 9 países.	<u>Promover la apropiación social de la tecnología</u> por parte de diferentes tipos de público, utilizándola como herramienta para <u>estimular la ciudadanía activa y el emprendimiento</u> de modo que se fomente la participación de todos en el desarrollo político, social y económico de los países en los que la organización actúa.	En 15 años, más de <u>un millón trescientos mil personas</u> – entre niños, niñas, jóvenes en situación de riesgo social, adultos y mujeres se han integrado a la ruta del desarrollo sostenible como individuos y en emprendimientos colectivos en <u>800 comunidades CDI en los 9 países donde opera</u> .

Iniciativa	¿Quiénes son?	¿A qué sector atiende?	Objetivo	Impactos
Clubhouse, tecnología formando el futuro.	Computer Clubhouse es una iniciativa liderada desde 1993 por el Museo de los Computadores de Boston y el Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).	Niños y Jóvenes	Crear un espacio en el que niños y jóvenes puedan adelantar proyectos de informática de forma continua y progresiva para que encuentren en las tecnologías una oportunidad de <u>crecimiento personal y de libre expresión de sus ideas</u> .	La propuesta llegó a Colombia en 1999 con el apoyo de la Fundación Compartir, entidad que gestiona y administra los recursos del Clubhouse del Colegio Compartir de Suba.
Colnodo	Organización sin ánimo de lucro que a través del desarrollo de Tecnologías de la Información y de la Comunicación - TIC busca facilitar y generar nuevas dinámicas de intercambio de información.	Atiende a organizaciones <u>colombianas</u> que buscan conectar con las redes mundiales de información.	Tiene como objetivo principal facilitar las comunicaciones, el intercambio de información y experiencias entre las organizaciones colombianas en el ámbito local, nacional e internacional a través de redes electrónicas de bajo costo.	Colnodo ha priorizado, a través de sus programas estratégicos, temas como derechos humanos, mejoramiento de la condición de las mujeres, gobernabilidad, democracia y participación ciudadana, desarrollo sostenible, democratización del conocimiento, inclusión digital y uso estratégico de tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo.
Tecnoayuda	Es una <u>empresa dedicada al diseño y comercialización</u> de productos y servicios tecnológicos para mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad y adultos mayores.	Inclusión social de las <u>personas con discapacidad y de la tercera edad</u> por medio de las tecnologías.	El modelo propuesto, busca además de brindar atención integral a través de las nuevas tecnologías, <u>la inclusión de discapacitados y personas de la 3ª edad en ámbito laboral</u> .	279 beneficiarios de los programas de formación, 238 con la oportunidad de adquirir experiencia profesional en Eccos Contact Center y 85 vinculados laboralmente.
Plan Vive Digital	Plan de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia, que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.	Iniciativa gubernamental enfocada a la apropiación y uso de la tecnología.	Busca una correlación directa entre la penetración de Internet, la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la generación de empleo y la reducción de la pobreza.	Se han lanzado varias iniciativas para alcanzar el objetivo: Red de telecomunicaciones para prevención y atención de desastres, Infraestructura para zonas rurales, Proyecto Nacional de Fibra Óptica, hogares digitales, Facilitación del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, entre otras.

Fuente: Elaboración propia con datos de los portales de internet de las Organizaciones referidas. Los sitios web pueden consultarse en la bibliografía de este documento.

La fundación **CDI Colombia**, dicho organismo mantiene una misión firme por apoyar y transformar vidas fortaleciendo comunidades vulnerables mediante la capacitación con TIC dando un aprendizaje complementario centrado en la práctica de la ciudadanía y el espíritu empresarial. El lema en que se basa esta fundación nos dice que “No se trata de tener derecho a ser iguales sino de tener igual derecho a ser diferentes”, adjudicando valor a la diversidad cultural para contar con los medios, conocimientos, capacidades y valores que permitan mayores posibilidades de crecimiento y opciones de desarrollo social.

Este organismo es la matriz de muchas más iniciativas que trabajan en conjunto por cambiar el rumbo de la vida de las personas en Colombia, algunos ejemplos de estas iniciativas son: *Comuni-*

dad Funandes Vased la cual se orienta al apoyo de ancianos y niños desamparados en el territorio de Bogotá; *Comunidad Gamo* trabaja con un grupo de mujeres que atienden el funcionamiento de un jardín infantil y comedores comunitarios dándoles a estas mujeres la oportunidad de emplearse y brindar ayuda al prójimo; *Comunidad Hope Rincón del Valle*, importante organización que se caracteriza por brindar cursos de alfabetización digital y ofimática atendiendo a la población con un alto índice de vulnerabilidad económica y social lo que a su vez genera personas más informadas de lo que acontece a nuestro alrededor y la posibilidad de autoemplearse con el apoyo de los conocimientos en Tic; *Comunidad Jaime Mitchell* enfocada a la educación formal de jóvenes campesinos; así como la *Comunidad Villas de San Pablo*, iniciativa que provee de infraestructura lugares alejados de la capital Colombiana, lo que resulta de vital importancia para el desarrollo de la población de los lugares más alejados del territorio.

Otra organización importante que resalta es **Colnodo**, su objetivo principal es facilitar las comunicaciones, el intercambio de información y experiencias entre las organizaciones del país. Para que este propósito se cumpla la fundación prioriza estratégicamente temas como derechos humanos, mejoramiento de la condición de las mujeres, gobernabilidad, democracia y participación ciudadana, desarrollo sostenible, democratización del conocimiento, inclusión digital y uso estratégico de tecnologías de información y comunicación para el desarrollo; Sin duda un organismo preocupado para que la población avance y se supere para ser miembro de los grupos más favorecidos.

La organización: **Picacho con Futuro**, promueve el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias aportando a su incidencia en la gestión participativa del desarrollo local por medio del trabajo en red y la construcción participativa de conocimiento, con el fin de aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de la vida en Colombia. Se caracteriza por realizar eventos en los cuales se involucre la población en partes específicas del territorio, desde niños hasta adultos con la intención de contar con apoyo del público e ir consolidando una relación fuerte con los integrantes de la sociedad en la que están inmersos.

Plan Vive Digital, organización de carácter público que impulsa a la tecnología a través de la masificación del uso Internet con el fin de reducir la pobreza y generar empleo. Se apoya a través de cuatro componentes para cumplir con su propósito: Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios, la relación de todos estos elementos resulta estratégica para asegurar resultados que puedan impactar en la vida de los ciudadanos; asimismo cada uno de los componentes se divide en subcomponentes los cuales trabajan por fortalecer con infraestructura, participación ciudadana, apoya a los medios televisivos y radiofónicos y alta conectividad para aquellos lugares que se encuentran alejados de las TIC, hasta el momento son varios logros los que se han obtenido de estas políticas de mejora que han repercutido en la mejora de la sociedad principalmente de los más vulnerables.

La **Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)**, busca que las personas que viven en espacios marginados e incluso en situaciones de pobreza extrema, se adentren al mundo de las TIC y que compartan a través de internet las costumbres y tradiciones que se viven en cada uno de los espacios del territorio, siempre respetando sus intereses, su cultura, tradición y autonomía Indígena. Esto resulta relevante para nuestra sociedad ya que dicha institución motiva y anima a la

población a que prevalezcan las tradiciones y expresen ideas generando inclusión social entre diversas culturas, personas y grupos para crear cohesión social que involucre a todos.

La iniciativa social **Tecnoayuda**, en su portal web se puede observar una gran cantidad de iniciativas que buscan el beneficio de las personas con discapacidad siendo esta la población objetivo, esta agrupación se encarga de diseñar, producir y comercializar materiales y equipos adaptados a las necesidades de personas con discapacidad visual, cognitiva, física, auditiva y comunicativa, así mismo dentro de la página pueden encontrarse varios testimonios que dan muestra del trabajo y dedicación de esta empresa por dar un giro en la vida de las personas y darles nuevas oportunidades de crecimiento lo que ayuda a obtener satisfacción social por parte de este grupo.

Por último, sobresale la corporación **Clubhouse, tecnología formando el futuro**, esta agrupación se centra en atender a jóvenes mediante el apoyo de las nuevas tecnologías viéndose a estas como una oportunidad de crecimiento personal y de libre expresión de sus ideas. Dicha organización apuesta por el futuro de los jóvenes y lo mucho que pueden lograr con ayuda de estas herramientas promoviendo un espacio en el que los mismos puedan adelantar proyectos de informática de forma continua y progresiva y aprender de las bondades que brinda el mundo tecnológico. Entre las diferentes alternativas de apoyo que utiliza la agrupación los jóvenes han encontrado en ello espacios para expresar ideas, mostrar conocimientos y desarrollar ideas innovadoras que inspiren a otros a acercarse a la fundación y con ello erradicar temas como la pobreza, violencia, género lo cual le convienen al país para superarse.

b) España

España no se queda atrás en políticas y programas de transformación social, puesto que existen diversos organismos tanto públicos como privados, que se han dado a la tarea de atacar las problemáticas que afectan a las personas como la exclusión, marginación y rezago social logrando resultados sorprendentes en beneficio de todos.

A través de dicha investigación se pudo notar que estas organizaciones tienen el deseo de transformar la sociedad en una sociedad justa y equitativa en donde todos cuenten con los mismos saberes y mismas oportunidades para relacionarse con los demás, el uso de la tecnología es tema prioritario, pues al apropiarse de nuevos conocimientos y dominio tecnológico, permite que se aplique en otros aspectos de su vida en la búsqueda por superar la vulnerabilidad. La tabla 2, da cuenta de ello.

Red- Conecta, se caracteriza por pertenecer al orden público y además por ser un organismo integral que comprende el beneficio de las personas en amplios contextos; por ejemplo: brinda cursos de alfabetización digital e iniciación a la informática como solución a la falta de conocimiento de las personas ante las TIC, una vez que se crean los conocimientos se continúa con el desarrollo de ejercicios y programas de autoaprendizaje utilizando un software práctico y dinámico que motiva a las personas a reforzar saberes para posteriormente gestionar proyectos comunitarios que ayuden a satisfacer las vidas de las personas de los barrios más alejados dentro del país. Así mismo se cuenta con personal capacitado que asesora a los ciudadanos en la búsqueda de empleo y el cumplimiento de otros intereses profesionales o académicos para una mejor integración al mundo laboral.

Tabla 2. España: Fundaciones, Organizaciones sociales y estrategias públicas para el uso de las TIC como generadoras de inclusión social

Iniciativa	¿Quiénes son?	¿A qué sector atiende?	Objetivo	Impactos
RED-CONECTA	Es una red de asociaciones que trabajan en el ámbito social, desde la proximidad local, facilitando la atención a colectivos del territorio a través de un proyecto comunitario donde las personas están implicadas, participan activamente y comparten lo que aprenden. <u>Red Conecta fomenta el trabajo en red con el tejido asociativo</u> , las instituciones, sector empresarial y administraciones locales.	Superación de la brecha digital, la mejora de la empleabilidad y el fomento de un uso responsable y crítico de las TIC de forma prioritaria entre los <u>colectivos más vulnerables</u> .	Facilitar a toda la población el <u>acceso y la formación</u> en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), <u>promoviendo la inclusión social y la mejora de las posibilidades de empleo</u> .	El telecentro Red Conecta es un espacio con <u>equipamiento informático y/o tecnológico</u> donde una persona dinamizadora guía el proceso y acompaña a las personas en su aprendizaje, planifica las actividades y las adapta a las necesidades de cada colectivo, asesora a la ciudadanía y contacta y fomenta el trabajo en red con las asociaciones próximas.
Educa- Red	El programa EducaRed es una iniciativa plural para <u>incorporar Internet a las aulas y facilitar la introducción y el uso de las nuevas tecnologías de la información</u> en los centros de enseñanza primaria y secundaria, fruto del Convenio Marco La Educación en la Red, firmado en 1998 por prácticamente la totalidad de las instituciones integrantes de la comunidad educativa española.	<u>Estudiantes de primaria y secundaria, padres de familia y profesores.</u>	Ampliar y mejorar los recursos educativos de Internet, centrándose preferentemente en la creación y promoción de nuevos materiales e innovaciones pedagógicas a través de una web o portal con vocación internacional.	Hoy en día, EducaRed alcanza a 10,000 centros, 300,000 profesores y cerca de 3'500,000 alumnos.
BECA-MOS	Proyecto desarrollado por Fundación Esplai gracias al apoyo de Microsoft y el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, para la formación y certificación en MOS (Microsoft Office Specialist).	Atiende a jóvenes entre 16 y 30 años, con el objetivo de mejorar su currículum y por tanto sus oportunidades de empleabilidad.	El proyecto ofrece materiales formativos y una metodología de trabajo para que jóvenes pertenecientes a entidades sociales, centros educativos de secundaria, universidades, y servicios de promoción económica de ayuntamientos y redes de espacios TIC, puedan acreditar el conocimiento que tienen del paquete ofimático Office 2010.	El programa oferta de forma totalmente subvencionada las pruebas de certificación oficiales de Word, Excel y/o Powerpoint, para la obtención de la acreditación oficial MOS con validez internacional.
Aula Mentor	Es una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet, promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España en colaboración con otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.	Está dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales.	Los objetivos de Aula Mentor se centran en proporcionar una alternativa en materia de formación a la población adulta que no tiene oportunidad de asistir a la oferta presencial y cuyo ritmo de aprendizaje y/o dedicación requiere un sistema totalmente flexible no sujeto ni a horarios ni a plazos de ningún tipo.	La red de infraestructuras físicas denominadas aulas Mentor supera actualmente las 450 y al frente de las cuales se encuentra un administrador que asesora, orienta, informa y matricula al alumno. Se ofrecen más de 170 cursos.

<p>Aulas Fundación Telefónica</p>	<p>Es un proyecto de inclusión digital que promueve el uso de la tecnología de la información y comunicación como herramienta esencial para la mejora de la calidad educativa en América Latina</p>	<p>Se realiza a través de la formación, el acompañamiento y la experimentación con metodologías innovadoras, destinadas para <u>profesores pertenecientes a diversos entornos educativos</u>.</p>	<p>Buscan la innovación como un diferencial que ofrece un cambio de cultura y nuevas maneras de abordar la realidad de la escuela y el proceso de enseñanza aprendizaje, que incluye la incorporación de las tecnologías, y en el que los niños y los jóvenes junto con el profesor son protagonistas de la Escuela Digital.</p>	<p>Tiene presencia en escuelas públicas, hospitales y centros comunitarios, en los que el educador es el foco de la intervención.</p>
<p>Fundación BIP BIP</p>	<p>La misión fundamental de Fundación Bip Bip es favorecer la integración social de personas pertenecientes a colectivos vulnerables mediante las TIC, y fundamentalmente, a través del desarrollo de proyectos y de servicios a organizaciones sin ánimo de lucro.</p>	<p>Colectivos vulnerables.</p>	<p>Se desarrollan diferentes proyectos internacionales en coordinación con ONL y empresas de varios países, fundamentalmente de América Latina.</p>	<p>Para las personas en riesgo de exclusión social, entrar en contacto con las TIC ha favorecido sus oportunidades de inserción e integración en la sociedad en función del colectivo elegido: mejorando sus habilidades y su comunicación, su autoestima, el contacto con su país de origen, etc.</p>
<p>Fundación Chandra</p>	<p>Fundación Chandra es una entidad privada sin ánimo de lucro constituida en noviembre de 1999 que pretende ser un referente en la aplicación eficaz, eficiente y consistente de las TIC a proyectos que contribuyan a un mundo más justo y sostenible.</p>	<p>Busca fortalecer al <u>sector social</u> articulando de un modo eficiente la colaboración entre personas instituciones y los movimientos sociales, utilizando fundamentalmente Internet.</p>	<p>La participación de las personas en iniciativas sociales facilita el cambio hacia una sociedad más incluyente y justa.</p>	<p>La utilización de las nuevas tecnologías en la acción social permite la creación de formas innovadoras de acercamiento y participación de los distintos sectores sociales para avanzar en ese proceso de transformación social.</p>

Fuente: Elaboración propia con datos de los portales de internet de las Organizaciones referidas. Los sitios web pueden consultarse en la bibliografía de este documento.

Aula Mentor, concebida como una fundación apasionada y comprometida con el avance social. Se basa en un sistema de formación abierta y libre a través de la red creada por el ministerio de educación, cultura y deporte del país, de esta manera se cuenta con diversas aulas distribuidas en varios países iberoamericanos atendiendo a personas con diferentes perfiles de la población y necesidades y características diversas. Aula mentor es una institución libre que beneficia a muchos, consigue sus objetivos e incluye a las personas para el desarrollo de la sociedad.

Las iniciativas **Educa-red** y **Aulas Fundación Telefónica**, persiguen objetivos similares y cuentan con amplias iniciativas de desarrollo en pro de los beneficios de la ciudadanía y grupos a través de proyectos innovadores enfocados al campo educativo, social y cultural que se adaptan a los retos que plantea el mundo digital actual.

Para cumplir con dichos propósitos Fundación Telefónica plantea una estrategia para el cambio social basada en cuatro componentes: 1) Educación, dicho campo se encarga de detectar y analizar nuevas tendencias educativas y experimentar en ellas para posteriormente plantearlas a los entornos más desprotegidos con la ayuda de las TIC; 2) Empleabilidad, mejorar las habilidades, capacidades y competencias de los jóvenes con la intención de mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional y personal en las que puedan incidir principalmente de aquellos que sufren de las inclemencias de la exclusión; 3) Cultura contemporánea, acercar la cultura digital a la sociedad para que puedan adueñarse de ella y, finalmente, 4) Voluntariado la cual consiste en distribuir a los colaboradores de la fundación en actividades solidarias que den respuesta a las necesidades de la sociedad, esto y más con la ayuda de las herramientas de la información y comunicación.

BECA-MOS es una iniciativa creada por otra organización que tiene gran fuerza en el país por emprender programas que generen inclusión social es conocida como fundación ESPLAI, entre las intenciones que persigue *beca-mos* se encuentra el involucrarse con la preparación de los jóvenes con el propósito de mejorar el currículum de sus participantes en el proyecto así como intervenir en una mejor preparación y empleabilidad para desarrollarse en el mundo globalizado.

Fundación Chamdra es una organización privada sin fines de lucro, se ocupa de la reducción la brecha digital y el rezago social que existe en nuestra sociedad, todo mediante iniciativas o proyectos dirigidos fundamentalmente a colectivos vulnerables con el apoyo de las Tecnologías logrando demostrar a través de sus portales que al acercar estas herramientas las personas responden a una mejor inserción y aceptación ante la sociedad, mejorando sus habilidades, comunicación y autoestima junto a los integrantes de diversos colectivos.

Finalmente **Fundación BIP BIP**, se encarga de fortalecer al sector social articulando de un modo eficiente la colaboración entre personas, instituciones y movimientos sociales, utilizando esencialmente la Internet, esta fundación cree que la participación de las personas en iniciativas sociales facilita el cambio hacia una sociedad más incluyente y justa y que la utilización de las nuevas tecnologías en la acción social juega un papel esencial que permite la creación de formas innovadoras de acercamiento y participación de los distintos sectores sociales para avanzar al proceso de transformación social.

c) México

En el caso mexicano los programas que utilizan las TIC para ampliar la inclusión social son limitadas ya que solo pocos organismos han creído en esta idea y aquellos que existen se basan en modelos internacionales. De esta manera las políticas, programas o proyectos que trabajan por generar inclusión se ven limitadas y, por tanto, el avance social se muestra rezagado en temas como satisfacción, desarrollo, cohesión e inclusión social.

No obstante, dichos programas al igual que los casos anteriores comprenden temas como dotación de infraestructura, capacitación para el trabajo, conectividad, educación de calidad y actualización de conocimientos términos que en conjunto pueden repercutir en una mejor sociedad. En la tabla 3, resalta una empresa de carácter privado mientras cinco se encargan del sector público.

Tabla 3. México: Fundaciones, Organizaciones sociales y estrategias públicas para el uso de las TIC como generadoras de inclusión social

Iniciativa	¿Quiénes son?	¿A qué sector atiende?	Objetivo	Impactos
<i>Red ILCE</i>	El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), es un organismo internacional autónomo, sin fines de lucro y orientado a satisfacer necesidades educativas, tecnológicas y de desarrollo social, mediante la investigación, la innovación, la difusión y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.	El ILCE, busca ir a la vanguardia en el uso de la tecnología educativa. Por ello orienta sus capacidades y experiencias al diseño de programas de capacitación y formación de instituciones, y desarrolla modelos innovadores para la educación, también produce contenidos y recursos educativos en diferentes medios y formatos.	Llevar a la comunidad escolar oportunidades educativas y materiales relevantes que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con apoyo de las tecnologías de información y comunicación, así como promover el intercambio de propuestas educativas y de recursos didácticos.	Está integrado por catorce países miembros de América Latina y El Caribe, y desde su creación en 1956, ha contribuido al desarrollo social de los mismos a través de proyectos educativos.
<i>CONEVyT</i>	Es un sitio de Internet a través del cual las personas jóvenes y adultas pueden obtener información, recursos de aprendizaje y Servicios de Educación Básica, Formación para el trabajo, Bachillerato, Acreditación de Conocimientos, Orientación Ocupacional y Bolsas de Trabajo.	Público en general que tenga acceso a internet.	Conformar un <u>sistema nacional que ofrezca opciones para la educación durante toda la vida y para la capacitación</u> , con base en el apoyo de las tecnologías de información, aprendizaje y comunicación.	El Portal educativo es un medio de información, comunicación, formación y educación que concentra un número importante de recursos tecnológicos aplicados a la educación.
<i>Estrategia Digital Nacional</i>	Surge en respuesta a la necesidad de aprovechar el potencial de las Tecnologías de la información.	Incorpora la conectividad, infraestructura y capacitación de docentes y estudiantes de nivel primaria en México.	Alcanzar el <u>índice de digitalización</u> , establecido en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, en el promedio de los países de la OCDE para el año 2018.	Desarrollo de redes, despliegue de una mejor infraestructura en el territorio nacional, ampliación de la capacidad de las redes existentes, y desarrollo de competencia en el sector de las TIC para estimular la reducción de precios.
<i>Red Edusat</i>	Surge de la necesidad de incorporar la Televisión al campo de la educación para atender la demanda educativa y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el país, así como en las poblaciones más alejadas y dispersas del territorio nacional.	La incorporación de las TIC en todos los aspectos de la vida cotidiana de las <u>personas, organizaciones y el gobierno</u> , tiene múltiples beneficios que se traducen en una mejora en la calidad de vida de las personas.	Poner a disposición de los mexicanos una amplia oferta de televisión y radio con fines educativos. La evidencia empírica ha mostrado que la digitalización impacta en el crecimiento del Producto Interno Bruto, la creación de empleos, la innovación, la transparencia y la entrega efectiva de servicios públicos, entre otros aspectos.	Edusat cuenta con <u>36.498 equipos receptores en todo el país y 80 equipos en otros países de Latinoamérica</u> . Entre éstos destacan: escuelas telesecundarias, secundarias técnicas y generales, primarias Red Escolar, Centros de maestros, Institutos Tecnológicos, universidades, escuelas normales para maestros y centros de educación tecnológica. La Red Edusat abarca 16 canales, nueve de éstos son administrados por la DGTVE, siete con programación propia y dos con transmisiones especiales o video bajo demanda.

<i>Intel Educar</i>	Es un esfuerzo mundial para ayudarle a los docentes experimentados y a los estudiantes en educación, a integrar la tecnología en sus clases para desarrollar las destrezas de pensamiento superior de los estudiantes y aumentar el aprendizaje. Los docentes participantes reciben capacitaciones y recursos para promover el uso efectivo de la tecnología en el aula.	Los <u>Estudiantes y Profesores</u> que participan en este programa incorpora el uso del Internet, el diseño de páginas Web y los proyectos de los estudiantes como vehículos para obtener un aprendizaje significativo.	Mejorar el desarrollo profesional de estudiantes de educación y docentes experimentados para adentrarse a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).	Los docentes aprenden sobre cómo, cuándo y adónde incorporar las herramientas y recursos tecnológicos a sus planes de lección. Además, experimentan nuevos enfoques para implementar herramientas y planear lecciones enfocadas a las metas de aprendizaje y los programas oficiales de estudio.
<i>Mi CompuMX</i>	Modelo mexicano del proyecto One Laptop per Children (OLPC), el cual consiste en la entrega gratuita de computadoras (actualmente tablets) a alumnos y docentes de nivel primaria, particularmente alumnos de quinto y sexto año.	En este contexto, es prioritario contar con personal docente calificado para la inclusión de las TIC, lo cual implica un reto para la formación, <u>actualización y capacitación de los profesores de educación primaria</u> y los retos que conlleva la utilización pedagógica de la tecnología".	Reducir la brecha digital a través de la utilización de la tecnología y el desarrollo de las competencias digitales.	El proyecto Mi CompuMx promueve la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación.

Fuente: Elaboración propia con datos de los portales de internet de las Organizaciones referidas. Los sitios web pueden consultarse en la bibliografía de este documento.

RED- ILCE es un programa autónomo, sin fines de lucro. Se distingue por ser un programa que satisface las necesidades educativas, tecnológicas y el desarrollo social de las personas, a través de estrategias didácticas de investigación, innovación, difusión que se basan en el uso de las tecnologías de la información y comunicación. Tiene como propósito llevar a la comunidad escolar oportunidades educativas y materiales relevantes que contribuyan a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como promover el intercambio de propuestas educativas y de recursos didácticos. Además, dicho espacio crea contenidos relacionados a los programas de educación básica en el país los cuales se expanden transversalmente para generar aprendizaje significativo entre sus usuarios.

Entre los temas que nos encontramos dentro de sus portales tenemos medio ambiente, deporte, bullying, familia digital, así como proyectos específicos entre algunos estados del norte del país. Por ello, resulta relevante el trabajo que realiza la organización para ayudar, principalmente, a jóvenes en formación que sin duda alguna y apoyando con incentivos se obtienen mejores avances en la vida académica y profesional de los educandos para prepararlos ante un mundo competitivo.

Por su parte, la **Red Edusat** descende de la red ILCE. Es una iniciativa promovida mediante un convenio de cooperación entre la Secretaría de Educación Pública, se orienta en diversas modalidades y niveles educativos brindando formación y actualización docente en temas de educación a distancia, educación no formal y capacitación de servidores públicos para el buen desempeño de sus actividades. Dicha red trabaja con el canal 22 de CONACULTA que permite transmitir por red abierta programación que favorece la educación continua de amplios grupos de la población, fuera de los espacios escolares. A su vez genera una mejor integración de la población al mantenerla

informada así como preocuparse por la capacitación de las personas para el trabajo llegando a ocasionar una sociedad más satisfecha y mejor cohesionada.

El Consejo Nacional de Educación para la vida y el trabajo (*CONEVyT*), es un portal web que le ofrece al público en general temas interesantes para prepararse profesionalmente, tratándose temas como la salud, la educación para el trabajo y alfabetización, así como la utilización de recursos para el fortalecimiento de actividades temáticas y el reforzamiento de algunos en particular.

De esta manera, la funcionalidad de la organización se da a través de una modalidad a distancia promoviendo la información, la comunicación, la formación y la educación elementos clave que permiten un mejor desarrollo en la sociedad.

También nos encontramos con *Intel Educar y Mi CompuMX*, Intel se ocupa por brindar capacitación a estudiantes de la educación y a docentes experimentados para adentrarlos al mundo de las Tecnologías, con ello se busca que el educador pueda adquirir nuevas habilidades y capacidades para mejorar su práctica educativa y planear con base a dichas herramientas. Por otra parte, Mi compuMX es una iniciativa que consistió en la entrega de material de computo a docentes y alumnos de quinto año de primaria, dicha iniciativa perseguía el propósito de dotar a los actores de estrategias digitales y disminuir la brecha digital existente en nuestra sociedad.

Como podemos notar ambas trabajan paralelamente, mientras una otorga los recursos a la población académica o estudiantil para la adaptación de las tecnologías, otra se encarga de capacitar a los actores educativos para una mejor enseñanza-aprendizaje que permita el desarrollo integral de los mismos y con el apoyo de dichas herramientas conseguir grandes resultados que tengan impacto en la sociedad con mejores personas.

Por último, *Estrategia Digital Nacional*, programa emprendido por el actual presidente de México. Surge de la necesidad de aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el mundo tecnológico como medio catalizador en la búsqueda de desarrollo del país y en el mejoramiento de la vida de los ciudadanos. Dicha estrategia pretende cumplir objetivamente con cinco rubros que tratan de la Transformación gubernamental, Economía digital, Educación de calidad, Salud universal y efectiva, y seguridad ciudadana; en otras palabras la estrategia se traduce en abrir las puertas del gobierno y acercar a la ciudadanía creando lazos de relación e integración con el sector político y la sociedad y tomar en consideración las opiniones del público para la creación de políticas de bienestar social que generen aceptación por sus habitantes. Con esta estrategia se pretende dotar con infraestructura a los lugares que se ven desfavorecidos por las tecnologías (principalmente grupos vulnerables) mejorar la conectividad en el país, e incorporar las tecnologías en los quehaceres cotidianos de la población para una mejor preparación y formación profesional que le faciliten una mejor integración con los demás, contribuyendo así a la cohesión social.

Apuntes finales

El uso de las TIC juega un papel fundamental en la creación de proyectos estratégicos que nos conducen al desarrollo pleno de la ciudadanía pues permite la inclusión, el respeto de los derechos civiles y favorece la democracia.

Las estrategias revisadas en esta investigación dan cuenta de los escenarios que se viven en tres países de habla hispana, cuyas principales actividades se centran en tres aspectos: conectividad, capacitación y dotación de infraestructura tecnológica. Con ello se pretende coadyuvar al desarrollo social, permitiendo disminuir las brechas tecnológicas entre la población menos favorecida.

Vale la pena destacar que las organizaciones civiles se han centrado en la capacitación de la sociedad y las estrategias que más han funcionado son las que permiten la interacción entre los miembros de las comunidades, mientras que las instituciones gubernamentales trabajan con mayor frecuencia en estrategias de conectividad. Por su parte es común que las empresas que producen tecnología, como Intel, HP, Microsoft, Dell, etc., aporten con donación de equipos o ventas a costos más accesibles para estas iniciativas gubernamentales.

Un aspecto que llama la atención es que el uso de las TIC aporta a la medición de satisfacción generada hacia las iniciativas privadas y públicas y favorece la participación social, siendo un medio a través del cual la comunidad se involucra para alcanzar el bienestar colectivo. Otro aspecto que se ve favorecido es la preservación de las tradiciones indígenas y la cultura, pues las TIC, funcionan como un medio de difusión permitiendo la apropiación de los saberes ancestrales, tal es el caso de la democracia comunitaria que hoy se perfila como una respuesta a la convivencia en sociedad.

Por lo anterior, creemos que se puede lograr la inclusión social con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación, pues ejercen su fuerza no solo como catalizadoras de la participación social al producir asociación por parte de los miembros de una comunidad, ya sea para la satisfacción de necesidades sociales o en el aspecto económico como en el caso de las cooperativas sociales. Por otra parte, las TIC también ayudan a difundir dichas iniciativas en un menor tiempo y hacen posible llegar a más personas.

Durante esta investigación se revisaron los portales web que acopian miles de experiencias relatadas por los beneficiarios de cada acción. Los impactos de todas ellas, son asombrosos, pues con poco recurso se generan grandes cambios, por lo que contar con personas más humanas y sensibles hará concebir en un futuro cercano, ciudadanos más razonables y empáticos con sus semejantes que ayuden en la búsqueda de objetivos colectivos.

Finalmente hacemos hincapié en que estas estrategias y programas no funcionan por si solos, sino que se necesita de la aceptación, participación, planificación e integración por parte de los ciudadanos y las diferentes agrupaciones civiles. El uso de la triada conectividad-capacitación-infraestructura, es una buena estrategia para cubrir en 360° los aspectos necesarios para hacer que la tecnología sea utilizada correctamente.

Las TIC no son el único medio para conseguir inclusión social, sin embargo, son herramientas de primera mano que permiten difundir iniciativas sociales por todos los medios tecnológicos que comprende el mundo informático. Actualmente se sigue trabajando por crear una sociedad más incluyente, más sensible y más abierta a las propuestas que generen igualdad y equidad, estamos convencidos que contar con ciudadanos empáticos preocupados por sus semejantes ayuda a transformar la sociedad permitiendo de esta manera la inclusión y cohesión social.

Referencias/References

- Ariza, R. (2005). Cohesión social a través de las TIC. II Foro Programa Ciudades Digitales. Editorial: Castilla. La Mancha, España.
- Cabrera, P. (2005) Nuevas Tecnologías y exclusión social, un estudio sobre las posibilidades de las TIC en la lucha por la inclusión social en España. Editorial: Taograf. País: Cobeña Madrid España. Disponible en: <http://goo.gl/BgmHxE>
- Cabrera, P. (2005). Nuevas Tecnologías y exclusión social: Un estudio sobre las posibilidades de las TIC en la lucha por la inclusión social en España. Taograf, Madrid, pp. 9-37.
- CDI Colombia. (s.f). Transformando vidas a través de la tecnología. Recuperado 07 de julio de 2015, de: <http://www.cdi.org.co/comunidades/blog.html>
- CEPAL. Las TIC como oportunidad de inclusión social en América Latina y el Caribe. Recuperado el 27 de agosto de 2015, de: <http://goo.gl/dijyw>
- Cobo, J. (2009). El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre las definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. Zer 14-27, pp.295-318.
- Colnodo. (s.f). Uso estratégico de Internet para el desarrollo. Recuperado 05 de julio de 2015, de: <http://www.colnodo.apc.org/nuestraOrganizacion.shtml>
- Colombia digital. (s.f). Clubhouse, tecnología formando el futuro. Recuperado el 05 de agosto de 2015, de: <http://goo.gl/dM164U>
- Colombia Digital. Tecnologías de la información para la inclusión social: una apuesta por la diversidad. Revista Colombia digital[En línea]. Octubre 2012. [Fecha de consulta: 17 de agosto de 2015] Disponible en: <https://goo.gl/II3J8f>
- Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVYT). (s.f). Recuperado el 19 de julio de 2015, de: <http://goo.gl/jTQUu8>
- En tu red. (s.f). Potenciamos tu comunidad con Tecnología. Recuperado el 15 de agosto de 2015, de: <http://www.cognotec.org.bo/enTuRed/pagEntuRed/queTec.aspx>
- EUROSociAL. (s.f). Programa para la cohesión social en América Latina. Recuperado el 13 de agosto de 2015, de: <http://www.eurosocial-ii.eu/es/pagina/el-programa>
- Fundación Chamdra. (s.f). Aula TIC pymes de la USC. Recuperado el 12 de agosto de 2015, de: <http://www.usc.es/atpemes/?Fundacion-Chandra>
- Fundación ESPLAI. (s.f). Fundación esplai ciudadanía comprometida. Recuperado el 20 de julio de 2015, de: <http://fundacionesplai.org/e-inclusion/beca-mos/>
- Fundación Telefónica. (s.f). Fundación Telefónica España. Recuperado el 17 de julio de 2015, de: <http://www.fundaciontelefonica.com/conocenos/la-mision/>

- Gallardo, S. (2013). Políticas TIC. Revista Sistemas. Disponible en: <http://goo.gl/V2QDnm>
- García, I. (2006). Políticas para la inclusión social mediante Tecnologías de la información y la comunicación. Universidad de Barcelona. Recuperado el 12 de julio de 2015, de: http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06/n6_art_garcia_iolanda.htm
- Gobierno de la República. (2013). Estrategia Digital Nacional. Decreto de Reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica.
- Hopenhayn, M. (2010). Las TIC como oportunidad de inclusión social en América Latina y el Caribe. División de desarrollo social CEPAL.
- Ministerio de comunicaciones Colombia. Plan Nacional de la Información y las Comunicaciones. Marzo de 2008. [Fecha de consulta: 20 de agosto de 2015] Disponible en: <http://www.eduteka.org/pdfdir/ColombiaPlanNacionalTIC.pdf>
- Mochi, P. Programas para la inclusión digital y la concertación de actores en procesos de desarrollo territorial. Revista SCIELO [En línea]. Enero 2012. [Fecha de consulta: 12 de agosto de 2015] Disponible en: <http://goo.gl/MsmRvt>
- Organización Nacional Indígena de Colombia. (s.f). Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía. Recuperado el 03 de agosto de 2015, de: <http://cms.onic.org.co/category/actualidad/>
- Palacios, J. Diagnóstico del sector TIC en México: Conectividad e Inclusión social para la mejora de la productividad y el crecimiento económico. [En línea]. Septiembre 2012. [Fecha de consulta: 25 de agosto de 2015]. Disponible: <http://goo.gl/bILCZH>
- Palacios, J; Flores, E. & García, A. (2013). Conectividad e inclusión social para la mejora de la productividad y el crecimiento económico. Banco interamericano de desarrollo (Debate).
- Palacios, R. (2006). Inclusión y cohesión social de las políticas públicas vinculadas con las TICs en América Latina. Fundación Instituto de Estudios Avanzados, Pp. 141-150.
- Peña, C. (2010). El concepto de Cohesión Social. Coyoacán, México.
- Pérez, G. y Sarrate, M. (2011). Las TIC promotoras de inclusión social. Revista española de pedagogía, pp. 237-254.
- Red Conecta. (s.f). Red conecta ciudadanía conectada. Recuperado el 17 de julio de 2015, de: <http://www.redconecta.net/index.php>
- Red Edusat- ILCE. (s.f). Un espacio para el fomento del aprendizaje y la cultura digitales. Recuperado el 19 de julio de 2015, de: <http://edusat.ilce.edu.mx/edusat.asp?id=2726>
- Tecnoayuda. (s.f). Tecnologías y estrategias para la inclusión. Recuperado el 02 de agosto de 2015, de: <http://tecnoayudas.com/index.php/navegar-mapa-del-sitio>

Tecnoayudas. Tecnologías para la inclusión de personas con discapacidad. Revista Discapacidad Colombia [En línea]. 2005. [Fecha de consulta: 23 de agosto de 2015] Disponible en:

www.tecnoayudas.com

Vallejo, E, Escobar A, Balanta, R; Rocha, A, Rodríguez A, Molano A, y Cuesta, L. 2012. Tecnologías de la información para la inclusión social: una apuesta por la diversidad. Revista Colombia Digital, Bogotá D.C., Colombia.

Vive digital. (s.f). TIC y discapacidad. Recuperado el 10 de agosto de 2015, de:

<http://micrositios.mintic.gov.co/vivedigital/logros-plan/logro.php?lg=23>

Sobre los autores/About the authors

Claudia Rivera Hernández es doctora en Administración Pública. Profesora investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Héctor Calva García es estudiante de la Licenciatura en Procesos Educativos de la Facultad de Filosofía y Letras. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

URL estable Artículo/Stable URL

<http://www.riesed.org/revista/index.php/RIESED/index>

RIESED es una publicación semestral de UNIVDEP - Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico (México) desarrollada en colaboración con IAPAS - Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro, A.C. y GIGAPP - Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas. RIESED es un Journal Electrónico de acceso abierto, publicado bajo licencia Creative Commons 3.0.

RIESED is a biannual publication of UNIVDEP - University of Business Development and Pedagogical Development (Mexico) in collaboration with IAPAS - International Academy of Politico-Administrative Sciences and Future Studies and GIGAPP - Research Group in Government, Public Administration and Public Policy. RIESED is an electronic free open-access Journal licensed under 3.0 Creative Commons.

www.riesed.org

riesed@riesed.org

[@RIESEDJournal](https://twitter.com/RIESEDJournal)